

ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Raximboyeva Guloyim Ikrom qizi¹, Jumanov Alisher Asatillayevich²

¹“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası tayanch doktoranti,

²“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266273>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarning zamonaviy dasturlardan faoydalanishda dunyoga ta’siri va ta’limni yanada qulayroq yaratilib kirib kelmoqda, qiziqarli va interaktiv qilib talaba va o’qituvchilar uchun bir qancha imkoniyatlar yaratishi ko’rsatilgan va maqola texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarining o’quv jarayonlarida raqamli texnologiyalarning o’rnini va ro’lini tushuntirish maqsadida yozilgan.

Kalit so’zlar: raqamli texnologiya, ta’lim tizimi, o’quv jarayoni, ta’lim texnologiyalari, kahot daturlashtirilgan ta’lim, ta’lim muassasalari.

Аннотация. В статье показано влияние цифровых технологий на мир посредством использования современных программ и создания ряда возможностей для учащихся и преподавателей, делая образование более удобным, интересным и интерактивным. Статья написана с целью раскрытия места и роли цифровых технологий в образовательном процессе студентов технических вузов.

Ключевые слова: цифровые технологии, система образования, процесс обучения, образовательные технологии, цифровизация образования, образовательные учреждения.

Abstract. The article shows the impact of digital technologies on the world through the use of modern programs and the creation of a number of opportunities for students and teachers by making education more convenient, interesting and interactive. The article was written to explain the place and role of digital technologies in the educational processes of students of technical higher education institutions.

Keywords: digital technology, education system, learning process, educational technologies, digitalized education, educational institutions.

So’nggi yillarda mamlakatimizda yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashning samarali tizimini shakllantirish, oliy ta’limdan keyingi ta’lim tizimini rivojlantirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo’lidan borish imkoniyatini beradi” [1].

Raqamli texnologiyalar orqali ta’lim berilsa ta’lim oluvchilarga ta’lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta’lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta’lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg’ulotlar o’tkazish ta’lim sifatini oshirishni ta’minlaydi. Raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta’lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o’ynaydi. Zamonaviy ta’limni tashkil etish va ta’lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi.

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni "raqamlashtirish" muammolari, uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha birorbir davlat loyihasi yoki so'rovnoma asosida tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ham muhimdir. [2].

Ta'limda raqamlashtirishni qo'llashning asosiy yo'nalishlaridan biri axborot-kommunikatsiya muhiti bo'lib, u talabalarga elektron darsliklar, videoma'ruzalar, onlayn kurslar va hokazolar kabi keng ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi. Internet va onlayn platformalar paydo bo'lishi bilan dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olish imkoniyati paydo bo'ldi. Talabalar o'z uylaridan chiqmasdan real vaqt rejimida materiallarni o'rganishlari, ma'ruzalar tinglashlari, o'qituvchilar va kursdoshlar bilan muloqot qilishlari mumkin. Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri, umuman olganda, ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash bo'lib, bu ayniqsa chekka hududlardan kelgan talabalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun juda muhimdir.

Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga ta'sirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining ma'ruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin. Raqamli platformalar va ilovalardan foydalanish o'quv materialini har bir talabaning ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. O'qituvchilar har bir o'quvchining xususiyatlarini va o'rganish tezligini hisobga olgan holda shaxsiy o'quv dasturlarini yaratishi mumkin. Raqamli texnologiyalar darslar formatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Interfaol doska, elektron darsliklar va multimedia materiallari o'quvchilar uchun o'rganishni qiziqarli va tushunarli qiladi.[3].

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalarida faol qo'llanilmoqda. Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o'stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni o'z ustida ko'proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi. Keling, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishning asosiy kamchiliklarini ko'rib chiqaylik.

Ta'limni raqamlashtirishning asosiy kamchiliklaridan biri texnologiyadan noto'g'ri foydalanish natijasida ta'lim sifatining mumkin bo'lgan yomonlashuvidir. Raqamli o'quv vositalaridan noto'g'ri foydalanish yuzaki ta'limga olib kelishi, o'quvchilarni o'quv jarayonidan chalg'itishi, aldash va plagiat imkoniyatlarini oshirishi mumkin.[4]. Ammo har bir o'qituvchi raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonini takomillashtirish vositasiga aylanishi uchun ularni qanday joriy etishni munosib baholay oladi.

Ta'limni raqamlashtirishning yana bir kamchiligi ijtimoiy tengsizlik darajasining oshishi mumkin. Raqamli texnologiyalar va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanishning tengsizligi ta'lim sifatiga to'siqlar yaratishi mumkin. Kambag'al guruhlar yoki chekka hududlardagi talabalar raqamli ta'lim resurslariga kirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, bu esa ijtimoiy va ijtimoiy tafovutni kengaytirishi mumkin.

Shuningdek, ta'limni raqamlashtirish talabalar o'rtasida fiziologik va psixologik muammolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Kompyuterlar, planshetlar va smartfonlardan doimiy foydalanish talabalarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ko'rish, bo'g'inlar va bel bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, ekranlardan doimiy foydalanish talabalarda stress va xavotirning kuchayishiga olib keladi, bu esa ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ta'limni raqamlashtirishning yana bir muhim kamchiligi talabalar ma'lumotlari xavfsizligiga tahdididir. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi maxfiy ma'lumotlar va o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarining sizib chiqib ketish xavfini yuzaga keltiradi. Talabalar ma'lumotlarini himoya qilishning etarli emasligi jiddiy muammolarga, jumladan, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, firibgarlik va inson huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.[5]

Bundan tashqari, ta'limni raqamlashtirishning muhim kamchiliklaridan biri bu o'qituvchilarning ishsiz qolish xavfidir. Ta'lim jarayonini avtomatlashtirish va onlayn ta'limni rivojlantirish o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojning kamayishiga olib kelishi mumkin, bu esa professional jamoa uchun muammoga aylanishi mumkin.

Texnika oliy ta'lim muassasalarida malakali mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirishda o'qitishning innovatsion texnologiyalarini joriy etish eng muhim vazifalardan biridir. Shu munosabat bilan o'quv jarayoni sifatini oshiruvchi zamonaviy o'qitish texnologiyalarini tanlash va ulardan foydalanish muammosi keskinlashmoqda. Shunday qilib, mutaxassislarning talab qilinadigan malaka darajasini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ro'l o'ynaydi. Ta'kidlash joizki, yaqin vaqtgacha oliy ta'lim tizimida ta'limning ma'ruza shakli ustunlik qilib kelgan. Ma'ruzalar orqali bilimlarni uzatish mumkin, lekin ko'nikmalarni shakllantirish mumkin emas. O'qitishda ma'ruzalar hali ham muhim o'rin tutadi, ammo raqamli texnologiyalarda (kompyuterda) o'qitish usullariga o'tish tobora kuchayib bormoqda. Ushbu tendentsiya, albatta, ijobiy deb hisoblanishi kerak. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasi: ko'rgazmali qurollardan foydalangan holda ma'ruza o'qishda - 30%, audiovizual vositalardan foydalanishda - 50%, muhokamalarni tashkil qilishda - 70% va aniq vaziyatlarni tahlil qilishda - 90% [8]. Shunday qilib, ta'lim jarayonini alohida usul emas, balki texnologiya darajasida tashkil etadigan o'qituvchi o'zini yuqori professional darajada topadi.

XULOSA

Shunday qilib, ta'limni raqamlashtirishning afzallik va kamchiliklari borligini tan olish kerak, ularni ta'lim jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etishda e'tiborga olish zarur. Raqamli ta'lim texnologiyalari talabalarning qobilyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va o'rganish motivatsiyasini oshiradi. Ammo kamchilik va muammolarni hal qilish o'qituvchilar malakasini oshirish, raqamli inklyuzivlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va ma'lumotlar xavfsizligining qat'iy standartlarini ishlab chiqishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi. 2020 y.
2. Abdullayev M., Saidahrar, G., & Ayupov, R. Raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari. 2020 y.
3. Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // «Современная высшая школа». – 2005. – №3. – С. 23-28.
4. Смолкин А. М. Методы активного обучения: Науч.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991.
5. Новик М. М. Современные технологии в образовании // Новые знания. – 1999. – № 3. – С. 17–21.

6. Перунова Н. Б. Самообразование при изучении иностранного языка // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Паритет традиционного и цифрового образования в вузе: приоритеты, акценты, лучшие практики: сборник материалов Международной научно-методической конференции, 2–4 марта 2022 года, Новосибирск. В 3 ч. Ч. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – С. 15-17.
7. Аблова Н. А. Метод проектов как способ решения проблемы дифференциации процесса обучения // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Паритет традиционного и цифрового образования в вузе: приоритеты, акценты, лучшие практики: сборник материалов Международной научно-методической конференции, 2–4 марта 2022 года, Новосибирск. В 3 ч. Ч. 2. – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – С. 18-22.
8. Бархаев, Б. П. Методическое обеспечение преподавания психологии [Текст] / Б. П. Бархаев // Учебное пособие. М.: ВУ, 2000. С. 66-67.
9. Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология [Текст] / Н. В. Басова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 185 с.
10. Батракова, С. Н. Педагогический процесс как явление культуры (методические проблемы) [Текст] / С. Н. Батракова. Ярославль: Ярославский государственный университет, 2003. 228 с.